

УДК 517.2: 517.3

**ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ**

**EXAMPLES OF STUDENT SOLUTIONS MATHEMATICAL
OLYMPIAD PROBLEMS**

©Шувалова Л. Е.,

Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
г. Нижнекамск, Россия, shyvalovale@yandex.ru

©Shuvalova L.,

Kazan National Research Technological University,
Nizhnekamsk, Russia, shyvalovale@yjandex.ru

©Сороколетова В. И.,

Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
г. Нижнекамск, Россия, lera1998valera@mail.ru

©Sorokoletova V.,

Kazan National Research Technological University,
Nizhnekamsk, Russia, lera1998valera@mail.ru

Аннотация. Данная статья содержит условия и решения некоторых нетривиальных задач Всероссийской студенческой Интернет–олимпиады по математике.

Abstract. Some problems of the All-Russian student Internet Olympiad in mathematics are considered.

Ключевые слова: предел функции, определенный интеграл, неравенство Коши–Буняковского.

Keywords: limit of a function, a definite integral, the Cauchy–Bunyakovskii inequality.

Настоящая статья является продолжением работы [1], и преследует ту же цель — показать, что разбор олимпиадных задач способствует активизации научного творчества студентов. Кроме того, воспитывает нетривиальное мышление и умение быстро находить пути решения. Основу данной работы составляют задачи Всероссийской студенческой Интернет–олимпиады, которые подбираются из разных областей математики и имеют разные уровни сложности. Возможно, именно решение таких заданий подтолкнет студентов к серьезным результатам в научной деятельности.

Рассмотрим несколько видов таких задач.

Пример 1. Найти $\frac{5}{S - \frac{2}{\pi}}$,

если S - площадь фигуры, ограничена графиком функции

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n} \sin \frac{\pi x}{2} + x^2}{x^{2n} + 1}$$

и прямыми $x = 0, x = 2, y = 0$.

Решение: Рассмотрим два случая.

Пусть $0 < x < 1$, тогда $x^{2n} \rightarrow 0$, при $n \rightarrow +\infty$ и $f(x) = x^2$. Если $1 \leq x < 2$, то

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n} \left(\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{x^2}{x^{2n}} \right)}{x^{2n} \left(1 + \frac{1}{x^{2n}} \right)} = \sin \frac{\pi x}{2}.$$

Итак, объединяя полученные результаты, имеем

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{при } 0 < x < 1; \\ \sin \frac{\pi x}{2}, & \text{при } 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

Фигуру, площадь которой необходимо найти (Рисунок), представим в виде объединения двух криволинейных трапеций $S = S_1 + S_2$:

Рисунок.

$$S_1 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, S_2 = \int_1^2 \sin \frac{\pi x}{2} dx = \frac{2}{\pi}.$$

Отсюда

$$S = \frac{1}{3} + \frac{2}{\pi}.$$

Поэтому искомое значение выражения равно

$$\frac{5}{S - \frac{2}{\pi}} = 15.$$

Пример 2.

Непрерывная на отрезке $[0; \pi]$ функция $f(x)$ удовлетворяет соотношениям

$$\int_0^{\pi} f(x) \sin x dx = 1 \quad \text{и} \quad \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 1. \quad \text{Найти наименьшее возможное значение}$$

выражения $\pi \int_0^{\pi} f^2(x) dx$.

Решение:

Учитывая, что функции $f(x), \sin(x), \cos(x)$ непрерывны на промежутке $[0; \pi]$ и применяя свойство определенного интеграла, имеем

$$2 = \int_0^{\pi} f(x)(\sin x + \cos x) dx.$$

Далее, воспользуемся неравенством Коши-Буняковского

$$\int_a^b f_1(x)f_2(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f_1^2(x) dx} \cdot \sqrt{\int_a^b f_2^2(x) dx}.$$

Отсюда получаем

$$2 = \int_0^{\pi} f(x)(\sin x + \cos x) dx \leq \sqrt{\int_0^{\pi} f^2(x) dx} \cdot \sqrt{\int_0^{\pi} (\sin x + \cos x)^2 dx}. \quad (1)$$

Поскольку

$$\int_0^{\pi} (\sin x + \cos x)^2 dx = \int_0^{\pi} (1 + \sin 2x) dx = \pi,$$

то воспользовавшись соотношением (1) находим неравенства

$$2 \leq \sqrt{\int_0^{\pi} (f(x))^2 dx} \cdot \sqrt{\pi},$$
$$4 \leq \pi \int_0^{\pi} f^2(x) dx.$$

Итак, наименьшее возможное значение равно 4.

Пример 3.

Функция $f(x)$ удовлетворяет условиям $\int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt = x \cdot f(x)$, $f(1) = 6$. Тогда $f(3) = ?$

Решение:

Сделаем подстановку $\frac{t}{3} = z$, имеем

$$\int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt = 3 \int_0^x f(z) dz.$$

Применив теорему о производной интеграла по верхнему пределу [2], находим

$$\left(3 \int_0^x f(z) dz \right)' = (x \cdot f(x))',$$

$$3f(x) = f(x) + x \cdot f'(x).$$

Отсюда

$$xf'(x) = 2f(x).$$

Решаем дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными

$$\int \frac{d(f(x))}{f(x)} = 2 \int \frac{dx}{x}.$$

Имеем:

$$\ln f(x) = 2 \ln x + \ln c, \quad f(x) = cx^2, \quad c = 6.$$

Окончательно находим

$$f(3) = 54.$$

Полагаем, что разобранные выше задачи могут быть использованы при подготовке к будущим олимпиадам, математическим конкурсам и турнирам.

Список литературы:

1. Апайчева Л. А., Шувалова Л. Е. Некоторые способы решения нестандартных задач по теме «Ряды» // Инновационная наука. 2017. Т. 4. №4. С. 8-11.

2. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И., Шикин Е. В., Заляпин В. И.. Вся высшая математика. М.:Едиториал УРСС, 2004. 192 с.

Reference

1. Araycheva, L. A., & Shuvalova, L. E. (2017). Some ways of solving non-standard problems on the topic "Rows". *Innovative science*, 4 (4). 8-11.

2. Krasnov, M. L., Kiselev A. I., Makarenko G. I., Shikin E. V., & Zalyapin V. I. (2004). All higher mathematics. Moscow: *Editorial URSS*, 192.

*Работа поступила
в редакцию 09.04.2018 г.*

*Принята к публикации
13.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Шувалова Л. Е., Сороколетова В. И. Примеры решения студенческих математических олимпиадных задач // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 668-672. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shuvalova-1> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Shuvalova, L., & Sorokoletova, V. (2018). Examples of student solutions mathematical olympiad problems. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 668-672.